

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Instituto de Medicina Social Hésio Cordeiro (IMS/UERJ)
Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ)

SUMÁRIO EXECUTIVO

ATENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Autores: Ana Lucia Nascimento de Oliveira, Elizabeth Borges Lemos, Gabriella dos Santos Pedrosa, Leonardo Ferreira de Santana, Melissa Silva de Oliveira, Ana Sara Semeão de Souza, Thais de Andrade Vidaurre Franco e Rosana Chigres Kuschnir.

IMS INSTITUTO
DE MEDICINA
SOCIAL

Mestrado Profissional
em Saúde Coletiva

Autores: Ana Lucia Nascimento de Oliveira¹, Elizabeth Borges Lemos², Gabriella dos Santos Pedrosa³, Leonardo Ferreira de Santana⁴, Melissa Silva de Oliveira⁵, Ana Sara Semeão de Souza⁶, Thais de Andrade Vidaurre Franco⁷ e Rosana Chigres Kuschnir⁸.

Mestrado Profissional em Saúde Coletiva

Oliveira, A.L.N.; Lemos, E.B.; Pedrosa, G.S.; Santana, L.F.; Oliveira, M.S.; Souza, A.S.S.; Franco, T.S.V. e Kuschnir, R.C. *Atenção ao Câncer de Mama no estado do Rio de Janeiro*. Sumário Executivo, dezembro, 2024. IMS-UERJ: Rio de Janeiro. DOI: 10.5281/zenodo.14531854.

<https://www.ims.uerj.br/pos-graduacao/mp-mestrado-profissional/>
contato: publi.mp@ims.uerj.br

Instituto de Medicina Social Hésio Cordeiro
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Rua São Francisco Xavier, 524 – Maracanã, Bloco E, 7º andar
Rio de Janeiro – RJ – 20550-013

¹ Mestranda em Saúde Coletiva, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

² Mestranda em Saúde Coletiva, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

³ Mestranda em Saúde Coletiva, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁴ Mestrando em Saúde Coletiva, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁵ Mestranda em Saúde Coletiva, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁶ Professora Adjunta, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁷ Professora Adjunta, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁸ Professora Colaboradora, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

Sumário

APRESENTAÇÃO.....	4
IMPACTO DO CANCÊR DE MAMA	5
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE PARA O CÂNCER DE MAMA.....	8
PRODUÇÃO <i>versus</i> MONITORAMENTO: QUALIDADE DA INFORMAÇÃO.....	10
FLUXOS DE REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS.....	11
INDICADORES DE COBERTURA E ADESÃO ÀS DIRETRIZES.....	14
CONSIDERAÇÕES FINAIS	15
REFERÊNCIAS	16

APRESENTAÇÃO

O câncer de mama é o mais incidente entre as mulheres brasileiras, sendo estimado para o triênio 2023-2025, 73.610 casos novos. O ERJ ocupa a primeira colocação na incidência de câncer de mama entre os estados da região Sudeste, com uma taxa de incidência ajustada de 70,6 casos a cada 100 mil mulheres para o ano de 2023¹.

A Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer criada em 2023 tem como um dos principais objetivos a redução da incidência da doença por meio de acesso adequado e integral às ações de saúde, envolvendo os níveis primário e secundário da atenção à saúde da população brasileira por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, visa contribuir para a melhoria da qualidade de vida e redução da mortalidade e incapacidade causada pelo câncer².

As principais estratégias de atenção ao câncer de mama para a detecção precoce do câncer de mama são o diagnóstico precoce e o rastreamento. O rastreamento do

câncer de mama por meio da mamografia é uma estratégia que deve ser dirigida às mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos visando a redução da mortalidade por câncer de mama. Nesse sentido, o presente sumário executivo traz os resultados da avaliação das taxas de mortalidade por câncer de mama no Estado do Rio de Janeiro (ERJ) e suas regiões de saúde. Além disso, foram avaliados os sistemas de informação relacionados à produção e monitoramento do câncer de mama no ERJ, usando como estudo de caso a mamografia.

O que se espera com este documento é fornecer subsídios técnicos para a gestão estratégica do SUS no ERJ, auxiliando na priorização e monitoramento das ações na linha de cuidado do câncer de mama no Estado.

Este sumário executivo é produto do Estágio de Prática Profissional do Mestrado Profissional em Saúde Coletiva do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro.

IMPACTO DO CÂNCER DE MAMA

O câncer de mama é um dos principais problemas de saúde entre as mulheres devido à sua alta taxa de morbimortalidade³. Dados recentes do GLOBOCAN (2022) produzidos pela IARC (Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer) de 185 países relataram 2,3 milhões de novos casos de câncer de mama, sendo responsável por 6,9% do total de óbitos por câncer no mundo⁴.

No Brasil, excluídos os de tumores de pele não melanoma, o câncer de mama é o mais incidente entre as mulheres. Para triênio 2023-2025 foram estimados 73.610 casos novos, o que representa um risco considerado de 66,5 casos a cada 100 mil mulheres¹. O perfil da incidência reflete a diversidade das regiões geográficas do Brasil, com maior concentração de casos estimados nas regiões Sudeste e Sul.

Em 2023, a região Sudeste ocupa a primeira posição entre as regiões do país em termos de incidência

de CCU, com uma estimativa de 84,5 casos novos a cada 100 mil mulheres¹.

O ERJ ocupa a primeira colocação na incidência de câncer de mama entre os estados da região Sudeste, com uma taxa de incidência ajustada de 70,6 casos a cada 100 mil mulheres para o ano de 2023¹.

As taxas de mortalidade por câncer de mama no ERJ são substancialmente superiores à média nacional, desempenhando um papel significativo nas estatísticas de câncer de mama no contexto brasileiro. Contudo, é de relevância notar que, a partir do ano de 2018, há uma tendência de queda nas taxas de mortalidade por câncer de mama no ERJ (Figura 1).

Ao avaliar as regiões de saúde do ERJ podemos observar que a região Metropolitana II apresenta as menores taxas de mortalidade por câncer de mama no estado e exibe uma relativa estabilidade nessas taxas ao longo do tempo. Esse resultado desperta um ponto de atenção para duas possíveis hipóteses: uma boa condução na política pública para redução da mortalidade

por câncer de mama ou a subnotificação nos sistemas oficiais (Figura 1).

As regiões Centro-Sul e Noroeste do ERJ apresentam uma tendência irregular nas taxas de mortalidade por câncer de mama ao longo do período analisado. Essa variabilidade nas taxas ao longo do tempo pode ser influenciada por diversos fatores, como por exemplo, a ocorrência de poucos óbitos por esta causa, as informações prestadas nos sistemas oficiais, bem como com a capacitação dos profissionais para utilização dos sistemas e requer uma análise mais detalhada para compreender completamente a dinâmica por trás dessas tendências (Figura 1).

Já a região Metropolitana I têm apresentado ao longo de todo o período de estudo as piores taxas de incidência de mortalidade, se aproximando com a taxa de mortalidade do ERJ. Esse resultado sugere que essa área enfrenta desafios significativos em relação a essa doença, necessitando de maior monitoramento e ações

direcionadas para redução do impacto da doença na população (Figura 1).

Apesar dos avanços na descentralização e acesso ao tratamento de câncer no país, o Brasil ainda apresenta desigualdades no acesso aos serviços de saúde, principalmente entre as cidades do interior comparado às capitais, contribuindo para as disparidades nas taxas de mortalidade por câncer de mama em todo o país.

Por fim, é crucial salientar que a disponibilidade e acessibilidade a tratamentos de alta qualidade, bem como a eficácia dos processos de diagnóstico, também desempenham um papel central na definição do impacto efetivo, contribuindo, para redução das taxas de mortalidade relacionadas ao câncer de mama, sendo assim instrumentos importantes de avaliação no contexto de saúde.

Figura 1 - Taxas brutas de mortalidade por neoplasia de mama a cada 100 mil mulheres. Estado do Rio de Janeiro e suas regiões, 2000 a 2021

Fonte: SIM e IBGE, 2023.

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE PARA O CÂNCER DE MAMA

O monitoramento e avaliação contínua das ações de saúde realizadas com vistas a reduzir os indicadores de mortalidade por câncer de mama, permite o aperfeiçoamento dos serviços para sua prevenção e detecção precoce. Neste sentido, os sistemas de informação são ferramentas indispensáveis à gestão em saúde, por auxiliar nas tomadas de decisão fundamentada no perfil epidemiológico e na capacidade instalada de cada região. A Política Nacional de Atenção Oncológica (Portaria GM nº 2439/05, art. 3º) destaca a importância dos sistemas de informação como componente fundamental do processo de gestão⁵.

O projeto do Sistema de Informação e Controle Ambulatorial da Previdência Social (SICAPS), aprovado pela Portaria nº 4.253 de 09 de junho de 1988, apesar de nunca ter sido concluído, serviu de apoio para o desenvolvimento do Sistema de Informação Ambulatorial

(SIA). O SIA entrou em vigor a partir da publicação da Portaria GM/MS nº 896 de 29 de junho de 1990 e, efetivamente foi implantado, quando entrou em operação em todo o Brasil, em 1994⁶. O SIA é um sistema voltado para o faturamento de procedimentos ambulatoriais realizados no âmbito do SUS, permitindo assim o acompanhamento de produção das mamografias realizadas no SUS.

Para o acompanhamento do programa de controle do câncer de colo e mama, iniciado em 1998 foram construídos o Sistema de Informação do Controle do Câncer do Colo do Útero (SISCOLO) e, posteriormente incluindo o Sistema de Informação do Controle do Câncer de Mama (SISMAMA) em 2008⁷.

O SISMAMA foi criado como um subsistema do SIA/SUS onde as informações registradas serviam para o faturamento dos serviços de mamografia, citopatologia e histopatologia, além do gerenciamento das ações de rastreamento do câncer de mama, fornecendo dados gerenciais sobre a população examinada, resultados dos

exames, seguimento dos casos alterados, qualidade dos serviços, entre outras informações⁷.

Com a necessidade de melhoria da qualidade das informações para os gestores, de aprimoramento dos mecanismos de controle da gestão e dos sistemas de informação quanto aos registros da assistência prestada aos usuários na rede pública, em 30 de dezembro de 2013 foi publicada a Portaria nº 3.394 que instituiu o Sistema de Informação de Câncer (SISCAN).

O SISCAN é uma versão em plataforma web que integra os sistemas SISCOLO e SISMAMA e permite a identificação da usuária por meio do CNS⁸. Dentre os objetivos do SISCAN, é possível citar, também, a padronização e aprimoramento dos laudos; permitir a análise da distribuição dos resultados dos exames conforme indicação dos procedimentos de rastreamento, diagnóstico inicial e confirmação diagnóstica e permitir o monitoramento externo da qualidade (MEQ); dentre outros ⁹.

Entre as principais vantagens do SISCAN em relação aos antigos sistemas de informação SISCOLO e SISMAMA, é o fato de que as informações estão disponíveis em tempo real na internet, agilizando o fluxo das informações.

Entretanto, um estudo realizado em São Paulo por Sartori (2016), o SISCAN foi avaliado como um sistema de uso simples, mas com baixa aceitação pelos usuários e subutilizado. Dentre os motivos citados para a baixa aceitação estão instabilidade do sistema e aumento do tempo para disponibilização dos resultados, lembrando que o SISCAN funciona via web¹⁰.

Portanto, para que o registro dos procedimentos no SISCAN seja ampliado, torna-se necessário a implementação de ações de vinculação entre o SISCAN e SIA como nos sistemas do SISCOLO e SISMAMA, além de torná-lo obrigatório em contrato de gestão no SUS.

PRODUÇÃO *versus* MONITORAMENTO: QUALIDADE DA INFORMAÇÃO

A avaliação conjunta dos dados do SISCAN e SIA-SUS para os registros de mamografia no ERJ nos anos de 2021 e 2022 demonstrou distorções relevantes e aparentemente desproporcionais entre os dois sistemas de informação.

Os dados de cada município foram extraídos dos sistemas de informação e comparados separadamente em cada ano. Foi realizada também uma avaliação do percentual de compatibilidade entre os dados apresentados nos sistemas nos anos de 2021 e 2022.

Em 2021, 72 municípios apresentaram maior produção via SIA-SUS em comparação com os dados do SISCAN. Em contrapartida, um maior número de procedimentos registrados no SISCAN do que no SIA-SUS foram observados em vinte municípios. Não houve nenhum caso de paridade entre os sistemas (Quadro 1).

Avançando para 2022, 55 municípios apresentaram maior produção via SIA-SUS na comparação com os dados do SISCAN e 34 municípios o número de procedimentos

no SISCAN foi maior do que no SIA-SUS. Neste ano, os municípios de Duas Barras, Itatiaia e Trajano de Moraes foi detectada a paridade entre os sistemas, dois municípios da Região Serrana e um do Médio Paraíba (Quadro 1).

Quadro 1 - Número de municípios com registros de mamografia nos sistemas de informação SISCAN e SIA. ERJ, 2021 e 2021

Situação	2021	2022
SISCAN = SIA-SUS	0	3
SISCAN >SIA-SUS	72	55
SISCAN <SIA-SUS	20	34

Fonte: SISCAN e SIA, 2023.

Como o sistema SIA-SUS possibilita o faturamento da produção ambulatorial, a deficiência no lançamento sugerida pelos casos em que o lançamento no SISCAN é superior pode implicar em perda de recursos para o município caso o lançamento correto seja o disponível no SISCAN. A gestão integrada da informação poderia concorrer para melhorar o faturamento dos municípios através do SIA-SUS e a confiabilidade dos dados disponíveis no SISCAN.

FLUXOS DE REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS

No cenário brasileiro, o ERJ destaca-se como um importante polo na disponibilidade de equipamentos e realização do exame de mamografia. Presentemente, o ERJ encontra-se entre as unidades federativas com a mais expressiva quantidade de mamógrafos em funcionamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), totalizando 204 unidades e 180.618 exames realizados. Contudo, fica aquém de estados como Minas Gerais, e é superado por entidades federativas como Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo, este último lidera com uma notável marca de 536 aparelhos e 957.666 exame¹¹.

Evidenciando a relação entre a disponibilidade de dispositivos e a efetiva condução de exames, ressalta-se a necessidade de aprofundar a análise dos padrões migratórios de pacientes no ERJ que buscam submeter-se ao exame de mamografia.

Para esta análise foram avaliadas as informações de produção de mamografia disponibilizadas pelo SIA-SUS

para o ano de 2021 no ERJ por município de residência e município de atendimento. Foram avaliados a partir destas informações o comportamento do fluxo migratório, acesso e disponibilidade desse exame (Figura 2).

Numa primeira abordagem, podemos observar um grande fluxo migratório de pacientes que realizam exames de mamografia em municípios diversos de sua moradia, talvez motivados pela disponibilidade do exame na sua municipalidade.

O município do Rio de Janeiro destaca-se como o principal destino para a realização de exames por parte de pacientes não residentes, sendo o maior receptor nessa categoria. Esse fenômeno pode ser atribuído à sua localização na região mais populosa do estado, o que se revela como um fator determinante para atrair indivíduos de outras localidades em busca de serviços médicos especializados. Além disso, dentro da região metropolitana I, os municípios de Belford Roxo, Mesquita e Duque de Caxias também se destacam, apresentando uma dinâmica urbana significativa (Figura 2).

Ademais, o município de Três Rios e Itaperuna, situado na região Centro-Sul e Noroeste Fluminense do estado, destaca-se por sua localização estratégica, que, por conseguinte, pode facilitar o acesso de pacientes provenientes de municípios vizinhos (Figura 2).

Por outro lado, observa-se que os maiores envios de pacientes estão intrinsecamente associados aos municípios mais populosos do Estado do Rio de Janeiro. É nesses centros populacionais expressivos que a procura por exames, como a mamografia, tende a ser mais significativa (Figura 2).

A segunda abordagem realizada foi a análise do perfil desses municípios, considerando a população residente, para avaliação da necessidade ou não da instalação de um equipamento ou do fortalecimento da referência para um município dentro da região de saúde, e logo após entender a região de saúde em que o município está inserido.

Ao analisar os dados por região de saúde, o que nos parece mais esperado seria a realização dos exames de mamografia realizados dentro da região de saúde onde o

paciente reside, tendo em vista facilidade de acesso e menor deslocamento, o que pode gerar mais adesão. Entretanto, as regiões da baía de ilha grande, centro-sul, metropolitana II e norte têm menos de 50% dos exames realizados dentro da região (Tabela 1).

Tabela 1 - Fluxo dos exames de mamografias de residentes não executados *versus* executados de fora por região. ERJ e regiões, 2021

Regiões de Saúde	Residentes Não executado	Não Residente Executado	Total Executado de Residente
Baía de Ilha Grande	420	82	3809
Baixada Litorânea	1104	1098	13905
Centro-sul	1615	693	5934
Médio Paraíba	527	434	19035
Metropolitana I	15012	18804	87984
Metropolitana II	3150	1216	14142
Noroeste	1131	1185	5388
Norte	857	349	7784
Serrana	264	273	20059

Fonte: SIA, 2023.

Figura 2 - Fluxo de realização de mamografias no Estado do Rio de Janeiro em 2021

RECOMENDAÇÕES: (i) entender o papel estratégico de alguns municípios e sua rede de atendimento, uma vez que já são referências para a realização de exames de mamografia; (ii) realizar estudo do perfil populacional para implantação do serviço de mamografia em município menos populosos; e (iii) conhecer a rede instalada de equipamentos, capacidade operacional, disponibilidade e acesso a fim de se evitar algum fluxo migratório indesejado e a sobrecarga em outras regiões.

INDICADORES DE COBERTURA E ADESÃO ÀS DIRETRIZES

A razão entre mamografias de rastreamento e a população alvo, possibilita a avaliação do acesso à mamografia de rastreamento entre mulheres de 50 a 69 anos e é calculado a partir do número de mamografias para rastreamento na faixa etária de 50 a 69 anos. A razão igual a um (1) indica que a oferta de exames atende à população alvo. Em 2021, a meta interfederativa pactuada para este indicador foi de 0,18 muito aquém do parâmetro de oferta adequada.

Já a proporção de mamografias de rastreamento realizadas na faixa etária alvo possibilita avaliar a adesão às diretrizes do Ministério da Saúde relacionadas ao rastreamento por mamografia do câncer de mama. Não há parâmetro definido para este indicador.

No ERJ em 2021, a razão encontrada foi de 0,13 e proporção de 67,1%. A Região Centro-Sul apresenta a maior razão (0,23) e a Capital a maior proporção (75,8%). Já a Região Metropolitana I apresenta a menor razão

(0,11) e a Região da Baixada Litorânea, a menor proporção (62,3%) (Tabela 2).

Apesar da meta pactuada ser muito abaixo da razão igual a 1, que sugere adequada oferta de exames, apenas seis regiões de saúde conseguiram alcançar o valor pactuado. Quanto à adesão as diretrizes, nenhuma região alcançou pelo menos 80% da população na faixa etária preconizada. Esses resultados sugerem uma demanda urgente pela reavaliação e monitoramento da oferta da mamografia em todo o ERJ.

Tabela 5 - Razão entre mamografias na população alvo e Proporção de mamografias realizadas na faixa etária alvo

Localidade	Razão	%
ERJ	0,13	67,1%
Capital	0,12	75,8%
Baia da Ilha Grande	0,21	73,5%
Baixada Litorânea	0,18	62,3%)
Centro-Sul	0,23	64,1%
Médio Paraíba	0,22	64,2%
Metropolitana I	0,11	70,4%
Metropolitana II	0,08	62,6%
Noroeste	0,18	61,0%
Norte	0,11	66,2%
Serrana	0,21	62,7%

Fonte: SIA, 2023.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os achados deste sumário reforçam a necessidade de estratégias voltadas à efetiva implementação dos sistemas de informação oficiais como fonte de informação; a readequação da oferta de mamografia segundo região de saúde e municípios estratégicos; e por fim, a ampliação da oferta de mamografia e adesão às diretrizes de rastreamento do Ministério da Saúde.

A baixa adesão da rede de atenção aos sistemas de informação dificulta o monitoramento das ações voltadas à prevenção do câncer de mama e da efetividade de suas ações nas regiões de saúde. Nesse sentido, os esforços devem se concentrar na implantação do SISCAN, com capacitação de todas as equipes que fazem uso do sistema nos diferentes níveis de gestão. Além disso, o monitoramento de informações relativas a produção no SIA-SUS também se torna essencial nesse cenário. A Secretaria de Estado de Saúde deve coordenar e monitorar os municípios nessa implantação, contribuindo efetivamente nesse processo.

Ademais reorganização dos fluxos de realização de mamografia dentro das regiões de saúde e municípios estratégicos pode auxiliar na adesão das mulheres ao exame, bem como favorecer resultados mais rápidos a elas, reduzindo ainda despesas com deslocamentos

Por fim, cabe destacar que a oferta de mamografia no Estado está aquém do preconizado. Haja vista o grande impacto do câncer de mama na população feminina e da redução da mortalidade e melhoria da qualidade de vida diante de uma detecção precoce, a mamografia torna-se um instrumento necessário neste enfrentamento.

Estabelecer a articulação entre a SES e os municípios, através das regiões de saúde, definindo referências para a prestação dos serviços nas redes de atenção à saúde ao câncer de mama poderão contribuir para o melhor resultados destes indicadores e conseqüentemente em melhores resultados à saúde da população feminina do ERJ dentro da linha de cuidado do câncer de mama.

REFERÊNCIAS

1. BRASIL, Instituto Nacional de Câncer. Estimativa 2023: incidência de câncer no Brasil [Internet]. Rio de Janeiro: INCA; 2022. Available from: <https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//media/document//estimativa-2023.pdf>
2. BRASIL. LEI Nº 14.758, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023. Institui a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e o Programa Nacional de Navegação da Pessoa com Diagnóstico de Câncer; e altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica da Saúde). [Internet]. Sect. 1, 14.758 Dec 19, 2023 p. 1. Available from: <https://www.in.gov.br/web/dou>
3. Kashyap D, Pal D, Sharma R, Garg VK, Goel N, Koundal D, Zaguia A, Koundal S, Belay A. Global Increase in Breast Cancer Incidence: Risk Factors and Preventive Measures. *Biomed Res Int.* 2022 Apr 18;2022:9605439. PMID: PMC9038417
4. Sung H, Ferlay J, Siegel RL, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal A, Bray F. Global cancer statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. *CA: a cancer journal for clinicians.* 2021. p. 209–249.
5. BRASIL, Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Sistema de Informação do Câncer: Manual preliminar de apoio à implantação [Internet]. Rio de Janeiro: INCA; 2013 [cited 2024 Apr 25]. Available from: <https://www.inca.gov.br/publicacoes/manuais/sistema-de-informacao-do-cancer-manual-preliminar-de-apoio-implantacao>
6. BRASIL, Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Regulação, Avaliação e Controle. Sistemas de informação da atenção à saúde: contextos históricos, avanços e perspectivas no SUS. Sistemas de informação da atenção à saúde: contextos históricos, avanços e perspectivas no SUS [Internet]. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde; 2015 [cited 2024 Apr 25]. p. 166. Available from: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sistemas_informacao_atencao_saude_contextos_historicos.pdf
7. INCA. Sistemas de informação do controle do câncer de mama e do colo do útero (SISMAMA) e do câncer do colo do útero (SISCOLO): manual gerencial. Rio de Janeiro: Instituto Nacional de Câncer; 2011.
8. Tomazelli J, Ribeiro CM, Dias MBK. Cobertura dos Sistemas de Informação dos Cânceres do Colo do Útero e de Mama no Brasil, 2008-2019. *Revista Brasileira de Cancerologia.* 2022 Feb 11;68(1):e-121544.
9. BRASIL. PORTARIA Nº 3.394, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013 [Internet]. 2013. Available from: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt3394_30_12_2013.html
10. Sartori MC da S. Avaliação da qualidade do sistema de informação do câncer do colo do útero (SISCOLO/SISCAN). Universidade Estadual Paulista (Unesp); 2016;
11. BRASIL, Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Número de mamógrafos no Brasil e no SUS [Internet]. Instituto Nacional de Câncer - INCA. 2023 [cited 2024 Apr 25]. Available from: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/gestor-e-profissional-de-saude/controle-do-cancer-de-mama/dados-e-numeros/numero-de-mamografos-no-brasil-e-no-sus/numero-de-mamografos-no-brasil-e-no-sus>